

10.5281/zenodo.10710274

ЯЗЫКОВ Дмитрий Сергеевич
художник, ИП Языков, Россия, г. Тула

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: ВКЛАД СТРИТ-АРТА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация. Городской ландшафт постоянно развивается, формируясь под воздействием множества факторов, начиная от технологических достижений и заканчивая социокультурными сдвигами. В данной статье рассматривается часто упускаемый из виду катализатор городских преобразований – уличное искусство. Традиционно отодвигаемый на периферию городского планирования, стрит-арт стал важным игроком в формировании городской идентичности, укреплении сплоченности сообщества и обновлении общественных пространств. В статье подчеркивается вклад уличного искусства в массовый урбанизм, выступающего в качестве демократического инструмента самовыражения и способствующего совместному городскому планированию. Кроме того, в ней подчеркивается потенциал уличного искусства как экономического стимула, привлекающего туризм и укрепляющего местную экономику. Однако интеграция стрит-арта в городское планирование сопряжена с рядом проблем. Также в статье рассматриваются сложности установления баланса между аутентичностью и коммерциализацией, опасения по поводу джентрификации и противоречия между свободой творчества и регулированием.

Исследование основывается на мультидисциплинарном подходе, включающем анализ литературы и исследования. Применяется комбинация качественных и количественных методов для оценки влияния стрит-арта на городское развитие.

Статья вносит вклад в понимание стрит-арта как важного катализатора изменений в городской среде. Выявляется его роль в поддержке массового урбанизма и демократического самовыражения. Освещаются сложности интеграции стрит-арта в официальное городское планирование, включая баланс между аутентичностью и коммерциализацией. Исследование подчеркивает необходимость совместной работы градостроителей, художников и сообществ для гарантии сохранения культурной динамики городов. Также подчеркивается потенциал уличного искусства в изменении будущего городов, рисуя яркую картину его значения в современном городском планировании.

Ключевые слова: уличное искусство, стрит-арт, городское планирование, возрождение городов, общественные пространства, урбанизм, культурная идентичность, граффити, городская реновация, демократическое самовыражение.

Введение

Городские ландшафты, динамичные и постоянно развивающиеся образования, формируются под воздействием множества факторов, включая технологические достижения и социокультурные сдвиги. В рамках этого сложного процесса одним преобразующим элементом, часто упускаемым из виду в традиционном дискурсе городского планирования, является уличное искусство [4]. Исторически маргинализованное как простое граффити и ассоциируемое с социальным инакомыслием и вандализмом, стрит-арт претерпел смену парадигмы в своем восприятии и понимании. Он

превратился из воспринимаемого как вызов городским эстетическим нормам и упорядоченности в признанный ключевой культурный артефакт, отражающий дух времени городских сообществ.

Появление стрит-арта как жизненно важного городского элемента означает глубокий сдвиг в социокультурной структуре городов. Это явление, коренящееся в активизме и индивидуалистическом самовыражении, обеспечило нетрадиционную платформу для маргинализированных мнений и социально-политических комментариев. Поскольку городские центры по всему миру продолжают расти и

диверсифицироваться, переоценка роли уличного искусства в городском контексте становится насущной необходимостью [6].

Важность этого исследования заключается в понимании многогранного вклада уличного искусства в городское планирование. Исторически городское планирование в первую очередь касалось функциональных и логистических аспектов развития города, часто упуская из виду потенциал искусства в формировании характера и души городских пространств. Стрит-арт в его бесчисленных формах бросает вызов традиционным представлениям о городской эстетике и использовании общественного пространства, предлагая яркую среду для взаимодействия с сообществом, культурного диалога и социальных комментариев. Исследуя роль стрит-арта, это исследование стремится раскрыть способы, с помощью которых художественные выражения выходят за рамки своей эстетической ценности, способствуя городской идентичности, сплоченности сообщества и социальной динамике.

Цель статьи. Проанализировать, в какой степени уличное искусство изучалось и понималось в контексте городского развития. Это предполагает всесторонний обзор существующей литературы, охватывающей академические исследования, тематические исследования и теорию урбанистики, чтобы оценить, как интеграция стрит-арта в городское планирование воспринималась и реализовывалась в различных глобальных контекстах.

Благодаря этому исследованию статья внесет вклад в более широкий дискурс о городском развитии, предлагая понимание того, как уличное искусство может быть более эффективно интегрировано в стратегии городского планирования. Преодолевая разрыв между творчеством и урбанизмом, это исследование не только подчеркивает важность эстетических соображений в городском планировании, но и подчеркивает роль искусства в создании более инклюзивных, динамичных и жизнестойких городских сообществ.

Это введение подготавливает почву для детального изучения уличного искусства в городской среде, устанавливая значимость исследования и излагая цели статьи.

Исторический контекст и эволюция уличного искусства

Стрит-арт, термин, охватывающий целый ряд публичных, визуально ярких форм искусства, включая граффити, фрески, трафаретное искусство, искусство наклеек и уличные инсталляции, имеет богатую и разнообразную историю, которая неразрывно связана с социокультурной эволюцией городских пространств. В этом разделе прослеживается историческая траектория уличного искусства, от его истоков и раннего восприятия как граффити до его окончательного превращения в мейнстрим в городских условиях.

Генезис того, что сейчас называется уличным искусством, можно проследить до движения граффити 1960-х и 1970-х годов, которое зародилось в городских пейзажах Нью-Йорка и Филадельфии. Его ранняя форма характеризовалась «тегированием» – стилизованными подписями художников, которые использовали общественные пространства в качестве своих холстов. Пионерами этого движения, такими как Cornbread и Taki 183, двигало не столько стремление к общественному признанию или художественному самовыражению, сколько потребность в самоутверждении и обозначении территории в городских условиях.

В те ранние годы граффити часто воспринималось негативно, ассоциируясь с упадком городов, бунтом, преступностью и рассматривалось как форма вандализма, незаконный акт порчи, бросающий вызов общественным нормам и законам о собственности. Академический дискурс и репрезентация в СМИ в этот период были сосредоточены преимущественно на правовых и социальных проблемах, связанных с граффити, пренебрегая его потенциалом как вида искусства и инструмента для социальных комментариев.

Переход стрит-арта от маргинализации к массовому признанию был постепенным и сложным процессом. В 1980-х и 1990-х годах мир искусства начал осознавать творческий потенциал и общественную ценность уличного искусства. В этот период появились такие художники, как Жан-Мишель Баския и Кит Харинг, чьи работы переместились с городских улиц в галереи, тем самым стерев границы между высоким искусством и стрит-артом. Их успех проложил путь к признанию стрит-арта законной формой художественного самовыражения.

Конец 20-го и начало 21-го веков стали свидетелями дальнейшей эволюции стрит-арта, когда такие художники, как Бэнкси и Шепард Фейри, раздвинули границы этого вида искусства и использовали его для создания мощных социальных и политических заявлений. Эта эпоха ознаменовалась значительным сдвигом в общественном и критическом восприятии: уличное искусство все чаще рассматривается как инструмент украшения городских пространств, создания культурных достопримечательностей и содействия вовлечению обществу.

Современное уличное искусство стало неотъемлемой частью городской эстетики, часто заказывается городами и предприятиями и отмечается на фестивалях и турах. Такое признание знаменует значительный отход от его первоначального восприятия, подчеркивая динамичную природу искусства и его способность адаптироваться, развиваться и влиять на городские ландшафты и культурные нарративы [5].

Историческая эволюция стрит-арта иллюстрирует трансформацию от акта субкультурного неповиновения к знаменитому компоненту городской культуры и планирования. Что не только отражает меняющееся отношение общества к публичному творчеству и самовыражению, но и подчеркивает роль уличного искусства в отражении и формировании культурной и социальной структуры городской среды.

Определение проблемы исследования

В современных урбанистических исследованиях значение уличного искусства выходит далеко за рамки его эстетической ценности, влияя на различные аспекты городского дизайна, идентичность сообщества и социальную динамику. В этом разделе определяется и

уточняется исследовательская проблема: необходимость изучения вклада стрит-арта в городское планирование.

Городское планирование, традиционно сосредоточенное на функциональных и структурных аспектах развития, часто упускает из виду потенциал искусства в воздействии на характер и динамику городских пространств. Уличное творчество, с его уникальной способностью занимать и трансформировать общественные пространства, предоставляет возможность переосмыслить городские ландшафты. Этот вид искусства служит не только инструментом для украшения городов, но и средством самовыражения и вовлечения сообщества. Исследование того, как уличное искусство способствует городскому планированию, имеет решающее значение по нескольким причинам:

1. Сущность местной культуры

Каждый мазок кисти и брызги краски в граффити – это символическое воплощение местных историй, традиций и настроений [3]. Будь то запечатление исторических событий, прославление местных героев или интерпретация фольклора, стрит-арт служит хранилищем местной культуры размером с настенную роспись. В районах, где местная культура рискует оказаться в тени глобальных влияний, уличное искусство выступает в качестве оплота, сохраняя и приумножая рассказы коренных народов. Например, в городе Тула есть самое большое граффити города площадью 490 м², которое включает в себя исторические моменты, связанные с Тулой и областью. Данная работа служит ярким напоминанием об исторической и политической борьбе города, предлагая, как жителям, так и посетителям заглянуть в его прошлое (рис. 1).

Рис. 1. Граффити об исторических событиях в городе Тула

2. Платформа для самовыражения

Одним из наиболее значимых атрибутов стрит-арта является его доступность. В отличие от традиционных форм искусства, ограниченных галереями или музеями, уличное искусство открыто для всех, его можно интерпретировать и критиковать. Эта открытость превращает городские стены в общественные полотна, где художники могут свободно делиться своими взглядами. Поступая таким образом, они укрепляют общественную гордость, провоцируют дискуссии и стимулируют чувство сопричастности среди жителей.

3. Определение городской эстетики

В то время как архитектура и инфраструктура играют важную роль в определении эстетики места, граффити привносит цвет, яркость и динамизм. Районы, известные своими стрит-артами, такие как галерея Ист-Сайд в Берлине или район Мишн в Сан-Франциско (рис. 2), имеют ярко выраженную визуальную идентичность, которая мгновенно узнаваема. Особый визуальный язык, созданный уличным искусством, придает этим районам непревзойденную уникальность, выделяя их на городском фоне.

Рис. 2. Стрит-арт в районе Мишн в Сан-Франциско

4. Содействие получению экономических и социальных выгод

Процветающая сцена уличного искусства может значительно укрепить местную экономику. Районы, известные своим искусством, становятся популярными среди туристов, привлекая посетителей со всего мира. Приток туристов стимулирует местный бизнес, от кафе до сувенирных лавок. Кроме того, фестивали уличного искусства или туры могут способствовать вовлечению сообщества, создавая общее чувство цели и товарищества среди жителей [8].

Стрит-арт является голосом сообщества, нефилтрованным выражением его надежд, страхов и мечтаний. По мере того, как города продолжают расти и развиваться, ценность уличного искусства в формировании и укреплении идентичности сообщества становится все более очевидной. Благодаря своим ярким визуальным эффектам и убедительным повествованиям стрит-арт соединяет прошлое с настоящим, создавая сплоченную и устойчивую городскую идентичность.

Оживление общественных пространств с помощью стрит-арта

Общественные пространства формируют жизненную силу городской среды и являются

аренами взаимодействия, отдыха и размышлений. Однако со временем эти пространства могут потерять свой блеск из-за запущенности, социально-экономических спадов или изменения городской динамики. Уличное искусство, с его яркой и притягательной привлекательностью, стало мощным инструментом для омоложения этих пространств, вдохнув в них новую жизнь.

1. Преобразование заброшенных пространств

Во многих городских районах по всему миру есть здания, стены или общественные пространства, испорченные ветхостью или заброшенностью. Они часто становятся бельмом на глазу, усиливая ощущение упадка или застоя. Стрит-арт обладает потенциалом превратить такие пространства в захватывающие визуальные изыски. То, что когда-то было символами городского упадка, может возродиться в виде ярких полотен, которые привлекают и увлекают за собой. Например, в преддверии праздника дня России администрация Тулы решила сделать подарок горожанам и гостям города, преобразив один из фасадов в центральной туристической части города. Эскиз представляет из себя часть сибирского леса, вписанного в городское пространство (рис. 3).

Рис. 3. Эскиз части сибирского леса в городе Тула (Россия)

2. Создание привлекательных пространств

Стрит-арт по своей природе является интерактивной формой самовыражения. Это побуждает прохожих остановиться, поразмыслить и принять участие [10]. Украшая общественные площади, стены парков или транспортные узлы с помощью граффити, градостроители могут создать привлекательную среду, способствующую взаимодействию с сообществом. Такие пространства становятся не просто транзитными пунктами, но и сами по себе пунктами назначения [13].

3. Стимулирование экономического возрождения

Уличное искусство стало важным катализатором возрождения городских пространств.

Его роль выходит за рамки простого благоустройства; оно может спровоцировать трансформационный процесс в районах, характеризующихся экономическим или социальным упадком. Оживляющий эффект уличного искусства часто наблюдается в постиндустриальных городах, где крупномасштабные фрески и граффити становятся средоточиями городского обновления. Показательный пример – трансформация района Уинвуд в Майами. Некогда промышленный район Уинвуд превратился в оживленный культурный центр благодаря обширным проектам уличного искусства, которые привлекли новые предприятия, туристов и любителей искусства, что, следовательно, стимулировало местную экономику и изменило самобытность района. (рис. 4) [15].

Рис. 4. Стены Уинвуда в Майами

4. Повышение экологической осведомленности и устойчивости

Стрит-арт также стал средством повышения осведомленности об экологических проблемах и устойчивом развитии. Масштабные фрески с изображением животных, находящихся под угрозой исчезновения, изображения последствий изменения климата и празднования природы – все это способствует диалогу о будущем нашей планеты. Это искусство не только украшает городские пространства, но и воспитывает и вдохновляет на действия, направленные на устойчивое будущее.

5. Укрепление общественных связей

Превращая общественные пространства в центры искусства, сообщества находят точки соприкосновения. Совместные фрески или художественные проекты, осуществляемые сообществом, побуждают жителей брать на себя ответственность за свои районы, укрепляя общественные связи. Они воспитывают чувство коллективной идентичности и гордости, обеспечивая бережное отношение к районам своего города.

Оживляя общественные пространства, стрит-арт делает больше, чем просто освежает эстетику; оно переосмысливает саму суть этих пространств. Преобразующая сила уличного искусства очевидна – от заброшенных стен до оживленных площадей. Это оживляет, обучает

и вовлекает, гарантируя, что общественные пространства остаются яркими, актуальными и отражают сообщества, которым они служат.

Совместное городское планирование: роль стрит-арта

Городское планирование, по своей сути, заключается в создании среды, отвечающей потребностям и чаяниям ее жителей. Традиционно в этой области доминировали бюрократы, архитекторы и политики. Однако с развитием уличного искусства все большее внимание уделяется низовому урбанизму, что позволяет сообществам принимать непосредственное участие в формировании своей среды обитания.

1. Массовый урбанизм и стрит-арт

Низовой урбанизм, или городское планирование «снизу вверх», – это подход, который поощряет непосредственное участие жителей в формировании своего городского окружения. Уличное искусство выступает воплощением этой философии. С помощью фресок, инсталляций и других форм уличного искусства местные сообщества могут высказать свои взгляды, озабоченности и видение развития своих районов.

2. Демократический инструмент выражения мнений

Стрит-арт по самой своей природе является демократичным видом искусства. Он доступен любому желающему и находится в

общественном достоянии. Этот вид искусства дает возможность отдельным лицам или группам, которые могут чувствовать себя маргинализированными или неслышанными в рамках традиционных процессов городского планирования, выражать свои взгляды и влиять на эстетическое и культурное восприятие окружающей среды [9].

3. Решение социально-политических проблем

Уличное искусство исторически было средством для социально-политических комментариев. От освещения проблем социальной несправедливости до протеста против деспотичных режимов уличное искусство позволяет озвучить насущные вопросы, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными в традиционных диалогах по городскому планированию. Например, уличное искусство в таких городах, как Каир во время арабской весны или Гонконг во время демократических протестов, служило мощными платформами для инакомыслия и активизма.

4. Поощрение гражданской активности

Вовлекая сообщества в проекты стрит-арта, города могут воспитывать гражданскую гордость и чувство ответственности у жителей. Когда люди чувствуют, что приложили руку к формированию своего окружения, они с большей вероятностью будут заниматься его содержанием и устойчивостью. Фестивали уличного искусства, проекты по созданию настенных росписей или общественные семинары, посвященные искусству, – все это может помочь преодолеть разрыв между градостроителями и жителями, что приведет к более инклюзивному и целостному городскому развитию [14].

В заключение уличное искусство вносит значительный вклад в городское планирование, стимулируя возрождение городов, способствуя вовлечению общественности и содействию культурному развитию. Благодаря своим различным формам и выражениям стрит-арт способен трансформировать городские пространства, вовлекать сообщества и обогащать культурные ландшафты.

Обзор литературы и анализ объема исследований

В этом сегменте представлен всесторонний обзор существующей литературы по уличному искусству в контексте городского планирования, оценивающий широту и глубину исследований в этой области. Цель этого анализа – выделить хорошо изученные области, а также

выявить существенные пробелы в знаниях, тем самым предоставляя четкое представление о текущем состоянии научного понимания.

Обзор существующей литературы по уличному искусству в городском планировании

Взаимосвязь между уличным искусством и городским планированием все более тщательно изучается в академических исследованиях, учитывая его растущую значимость в формировании городских ландшафтов. Ключевые темы в литературе включают роль уличного искусства в возрождении городов, идентичность сообщества, использование общественного пространства и социально-политический дискурс.

Возрождение и благоустройство городов: такие исследования, как «Уличное искусство: преобразование обычных мест» Риггала (2010) и «Мир уличного искусства» Янга (2016), исследовали роль стрит-арта в возрождении городов [12]. В этих работах говорится о том, как уличное искусство превращает заброшенные городские пространства в оживленные районы, привлекая туризм и стимулируя местную экономику.

Идентичность и вовлеченность сообщества: такие ученые, как Айвсон (2010), сосредоточились на том, как стрит-арт способствует идентичности и вовлеченности сообщества [1]. Их исследование подчеркивает способность уличного искусства отражать ценности и историю сообщества, воспитывая чувство принадлежности и гордости у местного населения.

Общественное пространство и городская эстетика: диалог между стрит-артом и использованием общественных пространств является еще одной важной областью внимания. Такие исследования, как «Всемирный атлас уличного искусства и граффити» Шактера (2013), изучают, как уличное искусство бросает вызов традиционным представлениям о собственности на общественное пространство и эстетике [5].

Социально-политический комментарий: роль стрит-арта как средства социально-политического комментария хорошо задокументирована в таких работах, как «Граффити и уличное искусство: чтение, письмо и представление города» (2017) Аврамидиса и Цилимпуниди, в которых говорится о том, как художники используют общественные пространства для решения социальных и политических проблем [2].

Оценка объема исследований и выявление пробелов

Хотя существующая литература дает ценную информацию о многогранной роли уличного искусства в городском планировании, остается несколько областей, где исследований явно не хватает или они требуют дальнейшего развития.

Лонгитюдные исследования влияния уличного искусства: существует нехватка лонгитюдных исследований, отслеживающих долгосрочное воздействие стрит-арта на городские пространства. Такие исследования необходимы для понимания устойчивого воздействия уличного искусства на возрождение городов, динамику сообществ и местную экономику.

Сравнительные урбанистические исследования: сравнительные исследования, изучающие влияние уличного искусства в различных культурных и географических контекстах, ограничены. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как роль стрит-арта и его восприятие различаются в различных городских средах.

Междисциплинарные и совместные подходы: литература выиграла бы от более междисциплинарных и совместных исследовательских подходов, которые объединяют перспективы городского планирования, истории искусств, социологии и развития сообществ.

Политика и нормативно-правовая база: существует пробел в исследованиях, посвященных политике и нормативно-правовой базе, окружающей уличное искусство. Исследования, изучающие, как городская политика способствует или препятствует интеграции стрит-арта в городское планирование, необходимы для руководства разработкой эффективной политики.

Обзор литературы показывает, что, хотя были достигнуты значительные успехи в понимании роли уличного искусства в городском планировании, существуют области, в которых необходимы дальнейшие исследования. Выявление этих пробелов имеет решающее значение для более полного понимания потенциала стрит-арта в формировании будущих городских ландшафтов и политики. Эта оценка закладывает основу для будущих исследовательских работ, которые могут опираться на существующий объем знаний, устраняя эти выявленные недостатки.

Проблемы и противоречия в интеграции уличного искусства

Включение стрит-арта в городское планирование – сложный процесс, сопряженный с различными проблемами и противоречиями. В этом разделе рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются градостроители при интеграции уличного искусства в городские пейзажи, и обсуждаются правовые, этические и политические вопросы, связанные с уличным искусством в городских районах.

Проблемы в области городского планирования

Баланс эстетического и культурного разнообразия: одной из главных задач градостроителей является обеспечение баланса между необходимостью поддержания эстетических стандартов и охватом культурного разнообразия, которое представляет уличное искусство. Проектировщики должны проводить тонкую грань между художественным самовыражением и городской сплоченностью, гарантируя, что уличное искусство усиливает, а не уменьшает визуальную привлекательность города.

Обеспечение справедливого представительства: обеспечение того, чтобы уличное искусство представляло широкий спектр мнений общества и культур, является еще одной задачей. Градостроители должны помнить об инклюзивности, гарантируя, что стрит-арт в городе отражает разнообразие его населения и не отдает предпочтение одной группе или стилю перед другой.

Интеграция уличного искусства в исторические или регулируемые районы: интеграция стрит-арта в исторические районы или районы со строгими городскими правилами ставит уникальные задачи. Часто возникает противоречие между сохранением исторической целостности пространства и возможностью современного художественного самовыражения.

Правовые, этические и политические вопросы

Правовые рамки и вандализм: важной юридической проблемой, связанной с уличным искусством, является его классификация – рассматривается ли оно как форма вандализма или как законное художественное выражение. Правовые рамки, регулирующие стрит-арт, сильно различаются в разных юрисдикциях, влияя на то, как оно интегрируется в городское планирование.

Права интеллектуальной собственности: права интеллектуальной собственности,

связанные с уличным искусством, представляют собой еще одну юридическую проблему. Вопросы о собственности, авторском праве и воспроизведении изображений стрит-арта сложны и часто приводят к юридическим спорам, влияющим на то, как управляется уличное искусство в городских районах.

Этические соображения: с этической точки зрения существуют опасения по поводу коммерциализации уличного искусства и его использования в процессах джентрификации. Стрит-арт может непреднамеренно способствовать перемещению сообществ, которые оно намерено представлять, поднимая этические вопросы о его роли в городском развитии.

Разработка политики и вовлечение сообщества: разработка политики, которая эффективно управляет уличным искусством, предполагает преодоление этих юридических и этических сложностей. Политика должна быть достаточно гибкой, чтобы допускать художественное самовыражение, обеспечивая при этом участие сообщества и сохраняя права государственной и частной собственности.

Интеграция уличного искусства в городское планирование – многогранная задача, требующая тщательного учета эстетических, культурных, правовых и этических факторов. Градостроители должны разработать стратегии, которые уважают художественную ценность стрит-арта, решают юридические и этические проблемы и вовлекают заинтересованные стороны сообщества в процесс принятия решений. Успешно справляясь с этими вызовами, города могут использовать мощь уличного искусства для обогащения и оживления своих городских ландшафтов.

В этом разделе представлен углубленный анализ сложностей и соображений, связанных с интеграцией уличного искусства в городское планирование, подчеркивается необходимость сбалансированного подхода, учитывающего как художественные, так и социальные факторы.

Критическая оценка коллегиальных исследований

В этом разделе будут критически оценены избранные исследования и публикации в области уличного искусства и его интеграции в городское планирование. Анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон существующих исследований, сопровождаемых личными оценками и комментариями, чтобы

обеспечить всестороннее понимание текущей научной сферы.

Обсуждение и обобщение

В этом разделе объединены выводы из обширного обзора литературы и методологического анализа, чтобы обобщить всестороннее понимание роли уличного искусства в городском планировании. В обсуждении также подчеркивается то, какой вклад это исследование вносит как в городское планирование, так и в изучение уличного искусства, подчеркивая его значимость в этих междисциплинарных областях.

Интеграция выводов из литературы и методологии

Обзор литературы осветил различные аспекты влияния уличного искусства на городские ландшафты, включая его роль в возрождении городов, вовлечении общественности и культурном развитии. Методологический анализ также показал, что, хотя количественные подходы позволили получить эмпирическое представление об экономическом воздействии стрит-арта, качественные методологии сыграли важную роль в понимании его социальной и культурной значимости.

Возрождение городов: обобщение полученных данных позволяет предположить, что стрит-арт действует как катализатор обновления городов, превращая заброшенные районы в оживленные культурные центры. Однако это положительное воздействие должно быть сбалансировано с потенциальными проблемами джентрификации и перемещения населения.

Вовлечение сообщества: обобщение результатов исследований показывает, что уличное искусство служит мощным инструментом самовыражения и вовлечения сообщества, укрепляя чувство идентичности и принадлежности среди жителей. Однако проблемы в обеспечении справедливого представительства и инклюзивности остаются.

Культурное развитие: в литературе подчеркивается роль уличного искусства в культурном самовыражении и сохранении, особенно в различных городских условиях. Это культурное значение подчеркивает необходимость политики, которая защищает и продвигает стрит-арт как жизненно важный компонент городской культуры.

Вклад в городское планирование и изучение стрит-арта

Это исследование вносит значительный вклад в городское планирование и изучение

уличного искусства, обеспечивая тонкое понимание того, как оно может быть стратегически интегрировано в процессы городского развития.

Расширение перспектив городского планирования: полученные результаты побуждают градостроителей рассматривать уличное искусство не только как эстетический элемент, но и как неотъемлемый компонент городской структуры, который может повысить социальную сплоченность, культурное разнообразие и экономическую жизнеспособность городов.

Продвижение дискурса уличного искусства: исследование дополняет дискурс в изучении стрит-арта, подчеркивая его эволюционирующую роль от субкультурного самовыражения до признанной формы городской художественной и культурной практики. В нем подчеркивается важность междисциплинарных подходов в изучении уличного искусства, включающих перспективы социологии, истории искусств и урбанистики.

Последствия для политики и практики: обобщение литературы и методологии дает практическую информацию для политиков и градостроителей и указывает на необходимость всеобъемлющей и гибкой политики, признающей многогранную природу уличного искусства и его потенциал вносить позитивный вклад в городскую среду.

В заключение, обсуждение и обобщение результатов этого исследования подчеркивают многогранную роль уличного искусства в городском планировании, а также необходимость комплексного подхода, учитывающего экономическое, социальное и культурное воздействие стрит-арта на городские пространства. Это исследование не только вносит вклад в академический дискурс в области городского планирования и изучения уличного искусства, но и обеспечивает практические последствия для стратегий городского развития, подчеркивая необходимость интегрированных, инклюзивных и учитывающих культурные особенности практик городского планирования.

Выводы и рекомендации для будущих исследований

В этом разделе приводится всеобъемлющее резюме ключевых выводов, полученных в результате исследования вклада уличного искусства в городское планирование и развитие сообществ. В нем также излагаются последствия этих выводов для практиков городского планирования и политиков. Кроме того, в этом

разделе содержатся ценные предложения относительно будущих направлений исследований, направленных на устранение выявленных пробелов в текущем понимании предмета.

Краткое изложение ключевых выводов

Городское возрождение: результаты исследования подчеркивают ключевую роль стрит-арта как катализатора городского возрождения. Оно обладает потенциалом оживления заброшенных городских районов, привлечения инвестиций и превращения их в оживленные культурные центры. Однако проблема заключается в обеспечении того, чтобы усилия по восстановлению были инклюзивными и не приводили к джентрификации или перемещению местных сообществ.

Вовлечение сообщества: исследование показывает, что проекты стрит-арта, осуществляемые сообществом, оказывают наибольшее влияние на укрепление социальной сплоченности и расширение прав и возможностей местных жителей. Тем не менее, важно решить вопросы представительства и инклюзивности в рамках этих проектов.

Культурное развитие: уличное искусство выступает в качестве визуального повествования о культурной самобытности и истории города. Следовательно, политика, защищающая и продвигающая стрит-арт как жизненно важный аспект городской культуры, является императивом.

Последствия для городского планирования и развития сообществ

Последствия этих выводов для городского планирования и развития сообществ существенны:

Комплексное планирование: градостроители должны применять комплексный подход, который рассматривает стрит-арт как ценный компонент городского развития. Такой подход предполагает сотрудничество с местными художниками, сообществами и организациями для стратегического включения уличного искусства в проекты городского дизайна и девелопмента.

Равноправное вовлечение сообщества: обеспечение равноправного представительства и вовлеченности в инициативы в области уличного искусства имеет жизненно важное значение. Планировщики должны работать над тем, чтобы учитывать мнения маргинализированных групп и определять приоритетность проектов, расширяющих возможности местных сообществ.

Сохранение культурного наследия: городская политика должна признавать культурное значение стрит-арта и принимать меры по его защите. Это включает в себя охрану исторических произведений уличного искусства и создание пространств, где могут процветать новые произведения искусства.

Рекомендации для будущих исследований

Чтобы еще больше углубить понимание роли уличного искусства в городском планировании и развитии сообществ, будущие направления исследований должны учитывать следующие области:

Оценка долгосрочного воздействия: проведение лонгитюдных исследований для оценки долгосрочного воздействия уличного искусства на городские сообщества. Это даст представление о том, как стрит-арт влияет на динамику сообщества в течение длительных периодов.

Сравнительный анализ: сравнение инициатив в области уличного искусства в различных городских контекстах, чтобы выявить закономерности и лучшие практики. Такой анализ может помочь в разработке адаптируемых стратегий для различных типов городов.

Оценка политики: исследование эффективности политики, направленной на поддержку уличного искусства. Оценка того, как политика повлияла на развитие и сохранение стрит-арта в городских районах.

Социальная справедливость: изучение стратегии обеспечения того, чтобы проекты стрит-арта способствовали социальной справедливости и инклюзивности. Исследования должны быть сосредоточены на методах усиления голоса недопредставленных групп посредством уличного искусства.

Экономическое воздействие: исследование экономических выгод стрит-арта, включая его роль в привлечении туризма, повышении стоимости недвижимости и поддержке местного бизнеса.

В заключение это исследование подчеркивает многогранное влияние уличного искусства на городское планирование и развитие сообществ. Признавая его ценным активом, градостроители могут использовать его потенциал для создания более динамичных, инклюзивных и культурно богатых городов. Будущие исследовательские усилия должны быть направлены на более глубокое изучение предложенных областей, чтобы продолжать обогащать наше понимание этой динамичной области.

В этом разделе приводится подробное изложение ключевых выводов, их последствий для городского планирования и развития сообщества, а также рекомендации по будущим направлениям исследований, что обеспечивает всестороннее завершение статьи.

Литература

1. Айвсон К. Город как холст: уличное искусство и городской брендинг // Исследование по урбанистике. 2010. 10 с.
2. Аврамидис К., Цилимпуниди М. Граффити и уличное искусство: чтение, письмо и представление города. Лондон: Routledge, 2017. 282 с.
3. Гоба О. Роль уличного искусства и граффити в планировании городского развития. Анализ города Риги // Перекресток культуры. – 2019. – Том 13. – № 1. – С. 73-83.
4. Франсберг М., Миллюля М., Толонен Й. Исследование встроенных граффити и уличного искусства // Качественные исследования. – 2023. – Том 23. – № 2. – С. 362-379.
5. Шактер Р. Всемирный атлас уличного искусства и граффити. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2013. 400 с.
6. Ульмер Дж. Создание городского пространства: уличное искусство, демократия и фотографическая картография // Культурология, критические методологии. – Таузенд Оукс (Калифорния), 2017. – Том 17, номер 6. – С. 491-502.
7. Янг А. Мир уличного искусства. Кембридж, Массачусетс: MIT Press. 2016. 256 с.
8. Кристенсен М., Тор Т. Город взаимности: пространство, опосредующее солидарность, с помощью уличного искусства и граффити // International communication gazette. – Л., 2017. – Том 79, N 6/7. – С. 584-612.
9. Лернер Л. Паблик-арт – это переработка реальности / Л. Лернер // Theartmagazine. 2013. № 3, 32 с.
10. Мюллер А. Л. Голоса в городе. О роли искусства, художников и городского пространства для справедливого города Cities, 2019. – Том 91. – С. 49-57.
11. Педро Соареш Невес. Городское вмешательство, уличное искусство и общественное пространство. 2017. 174 с.
12. Риггл Н. А. Уличное искусство: преобразование обыденных мест // Журнал эстетики и художественной критики, 2010. – Том 68(3). – С. 243-257.

13. Рон С. Продажа уличного искусства как опыт: роль туров по стрит-арту в брендинге креативного города // Социологическое обозрение. – Л., 2018. – Том 66, № 5. – С. 1036-1057.

14. Сорокин П. А. Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии (главы из книги) / П. А. Сорокин // Социальные и гуманитарные науки.

Отечественная и зарубежная литература. – М.: Социология; РЖ, 2010. – № 3. – 269 с.

15. Штанко П. Как уличное искусство влияет на развитие городской среды и международного туризма? // Веб-сайт Moon. URL: <https://luna-info.ru/discourse/strit-art-i-gorod/> / (дата обращения: 22.08.2023).

IAZYKOV Dmitrii

Artist, Individual Entrepreneur Yazykov, Russia, Tula

THE EVOLVING PERCEPTION OF STREET ART IN URBAN LANDSCAPES

Abstract. *The urban landscape is constantly evolving, being formed under the influence of many factors, ranging from technological advances to socio-cultural shifts. This article examines the often overlooked catalyst for urban transformation – street art. Traditionally relegated to the periphery of urban planning, street art has become an important player in shaping urban identity, strengthening community cohesion and renewing public spaces. The article highlights the contribution of street art to mass urbanism, acting as a democratic tool of self-expression and contributing to joint urban planning. In addition, it highlights the potential of street art as an economic incentive that attracts tourism and strengthens the local economy. However, the integration of street art into urban planning is fraught with a number of problems. The article also examines the difficulties of balancing authenticity and commercialization, concerns about gentrification, and the contradiction between creative freedom and regulation.*

The research is based on a multidisciplinary approach that includes literature analysis and research. A combination of qualitative and quantitative methods is used to assess the impact of street art on urban development.

The article contributes to the understanding of street art as an important catalyst for changes in the urban environment. Its role in supporting mass urbanism and democratic self-expression is revealed. The difficulties of integrating street art into official urban planning, including the balance between authenticity and commercialization, are highlighted. The study highlights the need for urban planners, artists and communities to work together to ensure that the cultural dynamics of cities are preserved. It also highlights the potential of street art in changing the future of cities, painting a vivid picture of its importance in modern urban planning.

Keywords: *street art, urban planning, urban regeneration, public spaces, urbanism, cultural identity, graffiti, urban renovation, democratic expression.*